

Grille d'analyse 2 : votre tâche évaluative est-elle motivante?

Nous proposons aux personnes enseignantes cette grille d'analyse pour juger du niveau motivationnel qu'une tâche peut générer chez les personnes étudiantes.

FACTEURS MOTIVATIONNELS ¹		QUESTIONNEMENT	EXPLIQUEZ COMMENT CELA S'APPLIQUE DANS VOTRE TÂCHE
Sentiment de contrôlabilité	Sécurité	Le contexte de votre tâche est-il sécurisant pour la personne étudiante?	
	Responsabilité	La personne étudiante a-t-elle une part de responsabilité dans la décision de ce que sera la production à remettre (forme, sujet, méthode de réalisation, critères, etc.)?	
Sentiment d'efficacité personnelle	Expérience de maîtrise	La personne étudiante a-t-elle déjà vécu de petites victoires relatives à la réussite de tâches similaires ou des étapes de réalisation de ce type de tâche?	
	Expérience vicariante	La personne étudiante a-t-elle un modèle de réussite auquel elle peut s'identifier?	
	Persuasion sociale	Des interactions sociales, permettant à la personne étudiante de recevoir des encouragements, des félicitations ou autres commentaires positifs qui la convaincraient qu'elle peut réussir la tâche, sont-elles prévues?	
	Indices psychophysiologiques	Le ressenti de la personne étudiante durant la réalisation de la tâche sera-t-il positif? (Sourire, excitation, bonheur plutôt que des signes de malaise, peur ou anxiété)	
Valeur de la tâche	Intérêt	La tâche touche-t-elle les intérêts de la personne étudiante?	
	Perception d'utilité pour les apprentissages	La personne étudiante comprend-elle l'utilité de la tâche pour ses apprentissages?	

FACTEURS MOTIVATIONNELS ¹		QUESTIONNEMENT	EXPLIQUEZ COMMENT CELA S'APPLIQUE DANS VOTRE TÂCHE
	Perception de réalisations personnelles	La tâche est-elle en adéquation avec les valeurs et les croyances de la personne étudiante? La tâche peut-elle vivre et être utile en dehors de la classe?	

¹ Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire l'[article](#) de Josée-Anne Côté paru dans le Magazine SSF du mois d'avril 2024.